

**МЕТОД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРАКТАЛЬНО СЖАТОГО
АУДИОФАЙЛА БЕЗ ЕГО РАСПАКОВКИ****PLAYBACK METHOD FRACTALLY COMPRESSED AUDIO FILE
WITHOUT UNPACKING IT****МЕРЕДОВА АЙДЖАХАН,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***ПЛАТОНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***MEREDOVA AYJAHAN,***Moscow State Technical University named after N.E. Bauman.***PLATONOVA OLGA SERGEEVNA,***Moscow State Technical University named after N.E. Bauman.*

В статье представлен метод воспроизведения аудиофайла из сжатого состояния без дополнительной распаковки. За основу взят метод фрактального сжатия изображений, который модифицируется под фрактальное сжатие аудиофайла. Изучены возможности и результат воспроизведения сигналов аудиофайла из сжатого состояния. Описаны этапы реализации представленного метода: компрессия и декомпрессия аудиофайла. На этапе сжатия для нахождения самоподобных участков использовалась система итерируемых функций, а на этапе декомпрессии выполнены специально выведенные для нашего метода аффинные преобразования.

The article presents a method for playing an audio file from a compressed state without additional decompression. The method of fractal image compression is used as a basis, which is modified for fractal compression of an audio file. The possibilities and the result of reproducing audio file signals from a compressed state are studied. The stages of the implementation of the presented method are described: compression and decompression of an audio file. At the compression stage, a system of iterable functions was used to find self-similar sections, and at the decompression stage, affine transformations specially derived for our method were performed.

Ключевые слова: *фрактал, сжатие, аудиофайл, семпл, система итеративных функций, блоки, домены, показатели сжатия.*

Key words: *fractal, compression, audio file, sample, iterative function system, blocks, domains, compression metrics.*

Введение.
В настоящее время можно хранить аудиоданные на различных носителях. Нужно отметить, что аудиоданные занимают много места в памяти. Более того, было отмечено, что если различные данные могут быть сжаты, то также можно уменьшить аудиофайлы без значительной потери качества, отбросив нежелательные частоты, неслышимые для человеческого уха. Размещение таких файлов без использования алгоритмов сжатия в Интернете было бы бесполезным и расточительным. Некоторые системы, такие как сотовые телефоны,

и вовсе не работают с сырыми данными и без сжатия не способны осуществлять передачу информации в хорошем качестве.

Сжатие помогает экономить объем памяти. Например, всем известный формат .mp3 для уменьшения объема файла использует метод без значительной потери качества за счет отбрасывания нежелательных частот, неслышимых человеческому уху. Однако, не менее трудоемким является процесс распаковки сжатого файла для воспроизведения исходного материала.

Следовательно, исходя из этих рассуждений, разработка метода воспроизведения аудиофайла без его распаковки может вдвойне сэкономить объем памяти, занимаемый этим файлом и ресурсы, необходимые для его воспроизведения.

Алгоритмы сжатия с потерями.

Сжатие с потерями уменьшает количество битов, необходимых для выражения определенной информации. Восстановленные данные обычно не идентичны оригиналу. Происходит их некоторая потеря и искажение.

Отличительной особенностью таких алгоритмов является лучшая степень сжатия, чем при сжатии без потерь. Невозможность точной реконструкции не является препятствием, ведь в некоторых приложениях это не обязательно. Например, для отправки речевого сигнала не требуется точное значение каждого образца. Предполагая определенное качество реконструкции, допускаются искажения и различия по отношению к оригиналу:

- Если, например, сигнал качества речи должен соответствовать пониженному, в следствии сжатия, качеству телефона, может быть допущена некоторая потеря информации;
- Когда возникает необходимость в приеме речевого сигнала при качестве компакт-диска, также допустима некоторая потеря информации (относительно небольшая).

При разработке алгоритмов сжатия с потерями необходимы некоторые методы для измерения его качества. В связи с различными областями применения был введен ряд концепций для описания и измерения сжатия качества:

- Процентный коэффициент сжатия (ПКС): $[(\text{Исходный размер} - \text{Сжатый размер}) / \text{Исходный размер}] * 100\%$;
- Степень сжатия (СС): $\text{Исходный размер} / \text{Сжатый размер}$;
- Объем сжатия (ОС): $\text{Исходный размер} - \text{Сжатый размер}$;
- Эффективность сжатия (ЭС): $(\text{Среднеквадратичная ошибка (СКВ)}) / (\text{Максимальное абсолютное значение})$.

За последнее десятилетие сжатие звука стало почти повсеместным из-за огромного аппетита мультимедийных систем к данным. Современные схемы сжатия звука преобразуют входящий сигнал (с использованием дискретного косинусного преобразования) и квантуют каждую преобразованную информацию в соответствии с ее психоакустической значимостью, определяемой некоторой психоакустической моделью. Сигнал, восстановленный из закодированных данных, не будет идентичен исходному сигналу, но должен (в идеале) восприниматься слушателем-человеком как идентичный.

Система итеративных функций (СИФ).

Идея построения произвольного фрактала с помощью системы сжимающих итераций была предложена Хатчинсоном. Оператор Хатчинсона определяет коллективное действие конечного набора отображений на множество. Результатом является объединение образов начального множества, полученных после применения набора отображений.

Системой итеративных функций (СИФ) $(X, \{f_i\})$, $i = 1, 2, \dots, k$ называют набор сжимающих отображений $\{f_i\} : d(f_i(x), f_i(y)) \geq \text{sid}(x, y)$ в полном метрическом пространстве (X, d) . Коэффициентом сжатия СИФ называют $s = \max\{s_i : i = 1, k\}$. Определим для (X, d) полное

метрическое пространство “фракталов” $(H(X), h)$, где $H(X)$ – множество непустых компактных подмножеств X и h – метрика Хаусдорфа.

Рис. 1. Работа систем итерируемых функций

где E_n – компактное множество точек, $T_1(E_n), T_2(E_n), T_3(E_n)$ – аффинные преобразования.

Для применения фрактального сжатия звуковых дорожек была проведена модификация аффинных преобразований. Ниже приведем сравнение аффинных преобразований для изображений и аудиофайлов.

Для изображений:

$$x_i = \bar{x}_i \cdot k + \Delta, \tag{1}$$

где x_i – элемент сжимаемой последовательности данных;

\bar{x}_i – элемент преобразуемой к рассматриваемой последовательности;

Δ – амплитудная поправка;

i – номер элемента.

$$\bar{x}_i = \frac{x_{(s+i) \cdot 2} + x_{(s+i) \cdot 2 + 1}}{2}, \tag{2}$$

где s – смещение на последовательность подобия внутри уменьшенной копии выборки.

Для аудиофайлов:

$$r' = s(d_i - \bar{d}) + \bar{r}, \tag{3}$$

где

$$s = \begin{cases} \sum_{i=0}^{m-1} d_i r_i - \bar{d} \bar{r}, & \text{если } \delta_d^2 > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

\bar{r} и \bar{d} – средние значения блоков диапазонов и доменов, соответственно;

$$\bar{r} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} r_i, \quad \bar{d} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} d_i;$$

r_i и d_i – i -ая выборка аппроксимированного блока диапазона и отображенных блоков диапазона;

$$\delta_r^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} r_i^2 - \bar{r}^2, \quad \delta_d^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} d_i^2 - \bar{d}^2.$$

Фрактальная теория.

Идеи фрактального сжатия звуковых дорожек берут начало в фрактальном кодировании изображений, так как изображение, как и звук, являются для данных методов необработанными сигналами. Рассмотрим изображения, так как они демонстрируют определенный уровень геометрических особенностей. Работа с изображением проще для восприятия концепции фрактального сжатия.

Есть несколько общих проблем при реализации фрактального кодирования как в изображениях, так и в аудиофайлах. Эти вопросы рассматривались как проблемы при внедрении фрактального сжатия вместе с популярной в настоящее время техникой сжатия. Эти проблемы могут быть резюмированы следующим образом:

- Создание блоков диапазона и домена с использованием различных методов разделения;
- Процесс согласования между блоками диапазона и домена для поиска наилучшего сходства между ними с использованием измерения для определения минимального искажения;
- Уменьшение пула доменов для сокращения вычислений в процессе сопоставления.

Главная идея Фрактального кодирования изображений (ФКИ) состоит в том, чтобы представить данные с помощью набора сжимающих преобразований за счёт использования самоподобия в частях изображения с помощью системы разделённых итерационных функций (СРИФ). Процесс кодирования состоит из трёх подпроцессов:

- Разделение изображения на неперекрывающийся диапазон и перекрывающиеся блоки доменов;
- Поиск аналогичного диапазона-домена с минимальной ошибкой;
- Сохранение коэффициентов СИФ в файле, представляющем файл сжатия, для дальнейшей распаковки.

Фрактальные домены.

Фрактальный домен – это носитель, который используется для фрактального кодирования. Как известно, есть два основных домена, которые следует учитывать при упоминании фрактального сжатия: изображения и аудио.

Звуковой сигнал позже принят исследователями и используются в теории фракталов. Причиной этого было предположение, что сжатие на аудиофайлах даст идентичные результаты. Однако эффект оказался различным в обоих типах данных, потому что визуальная система человека (ВСЧ) и человеческая слуховая система (ССЧ) различны.

Задачи фрактального кодирования.

Одной из наиболее важных характеристик фрактального кодирования данных является его асимметричное свойство кодирования и декодирования. Это основная причина того, что фрактал не является стандартным методом сжатия.

Все решения по улучшению фрактального кодирования можно разделить в основном на следующие категории.

- *Оптимизация процесса предварительного согласования.* Процесс поиска или сопоставления рассматривается как ядро техники фрактального кодирования, в которой каждый блок диапазона совпадает со всеми блоками в пуле доменов. Этот процесс требует много времени. Было предложено множество методов, позволяющих сократить процесс сопоставления, а также уменьшить количество блоков диапазона и домена. Разделение, классификация и кластеризация – это наиболее часто используемые методы. Эти методы рассматриваются как метод предварительной обработки для фильтрации блоков домена перед началом процесса сопоставления.

- *Параллельная обработка.* Другой способ уменьшить большое время кодирования, связанное с фрактальным кодированием, – это параллельная реализация. Развитие параллельной вычислительной архитектуры было мотивацией для использования этой функции для ускорения дорогостоящей сложности, а затем и повышения эффективности фрактального кодирования.

- *Нейронная сеть.* Гибкие вычислительные методы обычно используются для решения проблем, которые не могут быть решены с помощью традиционных или те, на которые уходит много времени. Большое время кодирования фрактального кодирования можно оптимизировать нетрадиционными методами. Нейронная сеть и генетический алгоритм были двумя из номинированных методов решения проблем, отнимающих много времени.

Фрактальное сжатие звука.

В 2005 году была представлена реализация и обсуждение фрактального кодирования аудиосигналов [1, с. 4]. Были проведены эмпирические эксперименты, чтобы проверить влияние этой техники на другой тип данных вместо изображений. Это исследование привело к результату того, что фрактальная модель не подходит для применения только со звуковыми сигналами и требует применения некоторых методов улучшения. Кроме того, производительность контролируется несколькими параметрами, такими как создание домена, разделение по диапазонам, распределение битов и другие. Достигнутая степень сжатия в этом исследовании составляет от 3 до 6, и было обнаружено, что предварительная обработка может быть полезна для большей степени сжатия. Однако время фрактального кодирования не обсуждалось.

Ещё в одном исследовании, проведённом Л.Е. Джорджем и Х.М. Салихом [2, с. 14], была предложена система сжатия с использованием фрактального сжатия на основе СРИФ и аффинного преобразования с использованием файла волны импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Они показали соотношение размера блока и шага перехода между временем кодирования, PSNR (метрика пикового отношения сигнала к шуму), среднеквадратичной ошибкой (СКО) и степенью сжатия. Кроме того, они подчеркнули, что коэффициенты СИФ (масштаб и смещение) имеют большое влияние на степень сжатия при использовании квантования и не влияют на время кодирования.

Р.М. Потдар, М.К. Ковар, А. Бисвас и М. Амти применили фрактальное 18 кодирование к звуковому сигналу сердца для сжатия [6, с. 12]. Схема использовала переменное фрактальное измерение (ПФИ) для классификации доменных блоков. Результат производительности предложенной схемы показывает относительно высокое время кодирования с определёнными размерами звука и хорошим значением PSNR.

Меры по качественному сжатию.

Алгоритмы сжатия можно оценивать с использованием различных критериев, например, измеряя сложность алгоритма, скорость действия, память, которая требуется для реали-

зации алгоритма, степень сжатия и сходство данных после распаковки с исходными данными.

Критерии	Вейвлет-преобразование	Алгоритм Хаффмана	Фрактальная теория	Экспоненциальные коды Голмба
Алгоритм с потерей данных	Да	Нет	Да	Нет
Очистка от шума	Да	Нет	Да	Нет
Точное восстановление	Да	Да	Да	Нет
Используется в сфере сжатия звука	Да	Да	Да	Да
Сложность реализации	Высокая	Низкая	Средняя	Низкая

Рис. 2. Сравнительный анализ существующих алгоритмов

Степень сжатия – это показатель того, насколько эффективно алгоритм может быть сжат. Это отношение количества битов, необходимых для представления данных до сжатия, к количеству битов, необходимых для представления данных после процесса. При использовании сжатия с потерями данные, полученные после декомпрессии, отличаются от оригинала. Чтобы определить эффективность алгоритма, необходимы некоторые способы измерения этих различий [4]. Такие различия называются искажением. Сжатие с потерями обычно используется для сжатия данных, которые первоначально приняли форму аналога, для примера аудио-, видеоряда. Кодирование аналогового сигнала часто называют непрерывным вейвлет-кодированием. Конечным арбитром, который может оценить качество кодирования формы звукового сигнала, является человек. В связи с тем, что такие оценки трудно воспроизвести математически, применяются некоторые модели. Одной из таких схем является психолингвистическая модель [8, с.6]. Дополнительные термины, такие как точность и качество, используются для определения различий между исходным и распакованным сигналом. Если точность или качество декомпрессии (реконструкции) велики, это означает, что такие данные существенно не отличаются от исходных данных.

Метод фрактального сжатия аудиофайла.

Ниже на рисунке представлена диаграмма фрактального сжатия и дальнейшего воспроизведения аудиофайла.

Алгоритм фрактального сжатия данных относится к алгоритмам сжатия с потерей. Такие алгоритмы целесообразно использовать именно при обработке цифровых данных, таких как видео- и аудиоданных [5, с. 10]. Алгоритмы сжатия с потерей, как было сказано выше, уменьшает количество битов, необходимых для представления конкретной информации. Восстановленная информация обычно не идентична оригиналу. Есть некоторая потеря и искажение информации. Однако достигается лучшая степень сжатия, чем при сжатии без потерь [7, с. 5].

Рис. 3. Диаграмма фрактального сжатия и распаковки аудиофайла

Рассмотрим отдельно схему алгоритма фрактального сжатия данных.

Рис. 4. Блок-схема сжатия аудиофайла

И также рассмотрим схему алгоритма фрактальной распаковки аудиофайла.

Рис. 5. Алгоритм фрактальной распаковки аудиофайла

Критерии качества сжатия.

Алгоритмы сжатия можно оценивать по разным критериям, например, измеряя сложность алгоритма, скорость действия, объем памяти, который требуется для реализации алгоритма, степень сжатия и схожесть данных после распаковки с исходными данными. Степень сжатия – это мера того, насколько эффективно алгоритм может быть сжат. Это отношение количества битов, необходимых для представления данных до сжатия, к количеству битов, необходимых для представления данных после процесса.

При использовании сжатия с потерями данные, полученные после распаковки, отличаются от оригинала. Чтобы определить эффективность алгоритма, необходимы некоторые способы измерения этих различий. Такие различия называются дисторсией [9]. Сжатие с потерями обычно используется для сжатия данных, которые изначально имели вид аналогового, например аудио-, видеоряда. Кодирование аналогового сигнала часто называют непрерывным вейвлет кодированием. Фрактальное кодирование очень часто применяется для сжатия изображений [3]. Но из-за различных недостатков кодирования фрактальных изображений исследователи до сих пор не могут предоставить практическую схему кодирования фрактальных изображений. По этой причине фрактальное кодирование редко изучается на других типах данных, кроме изображений.

Исследование зависимости размера аудиофайла от качества сжатия.

Для исследования зависимости размера аудиофайла на качество сжатия и распаковки были выбраны следующие аудиофайлы с монотонными (самоподобными) звуками:

1. звук игры синтезатора, продолжительностью 3 секунды, размером – 550КБ, скоростью потока – 1411 кбит в секунду.

2. звук игры фортепиано, продолжительностью 14 секунд, размером – 2,45МБ, скоростью потока – 1411 кбит в секунду.

Результаты обработки звука игры синтезатора.

Рис. 6. Результат работы метода на звуке синтезатора

Результат работы метода на звуке игры фортепиано.

Рис. 7. Результат работы метода на звуке фортепиано

Рис. 8. Результат работы метода на речевом аудиофайле

Как видно из результатов, восстановленные аудиофайлы в обоих случаях сократились в размерах. Размер первого аудиофайла стал – 528КБ, а второго – 2,36МБ.

Коэффициент сжатия (K) = 12,5%

$$K = \frac{V_s}{V_c * 100\%} \quad (4)$$

Исследования подтверждают, что фрактальное сжатие является алгоритмом сжатия с потерями данных. Рассмотрели следующее исследование. Выбрали аудиофайлы с разными звучаниями. Суть исследования заключалась в рассмотрении поведения метода сжатия и распаковки при немонотонных звуках. Был протестирован аудиофайл с элементами речи, размером – 896КБ. В результате сжатия, размер файла стал 98КБ, а после восстановления – 896КБ. Из этих данных можно сделать вывод, что алгоритм лучше всего себя проявляет в работе с монотонными (себеподобными) аудиофайлами.

Заключение.

Исследование разработанного метода показало возможность его применения в распаковке аудиофайлов без использования дополнительной памяти. Метод применим к монотонным (себеподобным) музыкальным аудиофайлам, так как такие аудиофайлы сжимаются и распаковываются лучше, чем немонотонные. Скорость, качество сжатия и восстановления зависят от размера и специфики подаваемого на вход аудиофайла. Также мы отметили, что разработанный метод позволяет уменьшать размер аудиофайла, что является его преимуществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ali A.H., Abbas N., George L.E., Mokhtar M.R. High-Capacity Transparent and Secure Audio Steganography Model Based on Fractal Coding and Chaotic Map in Time Domain // Journal of Computer Science. 2014. Vol. 18. pp. 37-43.

2. George L.E., Salih H.M. Audio Compression Using Fractal Coding. Technograph Publishing, 2012. 256 p.
3. Hussain Ali A., Abbas N., George L.E., Mokhtar M.R. Fractal Image and Audio Compression: A Comprehensive Review, Enhancements, and Research Directions // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 2019. Vol. 15(3). pp. 1564-1570.
4. Mitchell J. Optimization Methods for Fractal Coding. London: TechnoLit Publishing, 2008. 320 p.
5. Novak N., Zaberovsky V. Methods of Audio Data Compression – Comparison of Different Standards // Journal of Electronic Engineering. 2013. No. 7. pp. 98-104.
6. Potdar R.M., Kovar M.K., Biswas A., Amti M. Fractal Coding of Heart Sound Signal for Compression // Journal of Technical Sciences. 2010. Vol. 20. pp. 45-52.
7. Steinrucken K. Lossless Data Compression // Journal of Information Technology. 2009. No. 4. pp. 29-35.
8. Vannamaker R.A., Vrska E.R. Fractal Wavelet Audio Signal Compression. // Journal of Scientific Research. 2007. Vol. 15. pp. 123-130.
9. Xiao H. Fractal Audio Coding // Master's Thesis, Queen's University. Canada, 2005. Vol. 7. pp. 20-25.

© Мередова А., Платонова О.С., 2024.